

Formulario de inscripción para revisión en directo (Live Review)

Texto del formulario de registro para el evento en Zoom.

Revisión en Vivo de PREreview y

[ORGANIZACIÓN COLABORADORA]

Fecha y Horario [\[Configurar en Zoom\]](#)

Descripción

PREreview y [\[COLABORADOR\]](#) le invitan a unirse a la sesión interactiva en directo para la

revisión del preprint: [\[TÍTULO\]](#) de [\[PERSONAS AUTORAS\]](#) - [\[SERVIDOR DE PREPRINT\]](#): [\[DOI\]](#)

Asegúrese de leer el preprint antes del evento.

La llamada durará 90 minutos y será facilitada por [el equipo de PREreview \[MODIFICAR SEGÚN CORRESPONDA\]](#), que guiará a los participantes a través de una serie de preguntas siguiendo un documento colaborativo similar a [este](#).

La llamada se grabará, pero la grabación no se compartirá fuera del equipo organizador.

La revisión resultante de la llamada se compartirá y publicará en [PREreview.org](#) bajo una [licencia CC BY 4.0](#).

Los/as participantes tendrán la opción de ayudar a redactar y firmar la revisión final utilizando su nombre real (a través de su [ORCID iD](#)) o mediante un seudónimo proporcionado por su cuenta de PREreview.

El equipo de [\[COLABORADOR\]](#) considerará la revisión como una adición a su flujo de trabajo estándar.

Si tiene alguna pregunta o duda, envíenos un correo electrónico a [\[INSERTAR CONTACTO DE ORGANIZADORES\]](#). No dude en compartir esta oportunidad con sus colegas.

Preguntas adicionales en el registro

- ¿Cómo se enteró de este evento?
- ¿Consideraría ser el moderador de la discusión durante la llamada? (El moderador del debate es una persona con experiencia en el tema del preprint que colabora con los facilitadores para ayudar a guiar un debate constructivo).
 - o Sí
 - o No
 - o Quizás (envíenme más detalles)
- ¿Le gustaría que le contactemos para informarle sobre otras oportunidades similares en el futuro?

Preguntas y comentarios